

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA KONFLIKTLARNING KELIB CHIQISHI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI

Raxmonova Dilnoza Raxmatxon qizi

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494154>

Anotatsiya. Ushbu maqolada konfliktlarning kelib chiqishi va ularni bartaraf etish usullari, konfliktlarga munosabat, konfliktlarning yechimini topish haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar: konflikt, insidentlar, discomfort, neytralitet yondashuv.

Аннотация В статье рассматриваются истоки конфликтов и методы их разрешения, отношение к конфликтам и поиск решений конфликтов.

Ключевые слова: конфликт, инциденты, дискомфорт, нейтральный подход.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yuzaga keladigan konfliktlar, bolalarning ta'lim-tarbiya olish jarayonida, shuningdek, pedagogik jamoa va ota-onalar o'rtasida turli xil ziddiyatlarga sabab bo'lishi mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining faoliyati, nafaqat ta'lim-tarbiya jarayonining samarali tashkil etilishi, balki pedagogik jamoa va ota-onalar bilan munosabatlarni boshqarishda ham muhim rol o'ynaydi. Shunday ekan, MTT direktori o'z vazifasini bajarish jarayonida yuzaga keladigan konfliktlarning oldini olish va ularni bartaraf etish borasida muhim strategiyalarni ishlab chiqishi zarur.

Konflikt har bir inson hayotiga aloqador bo'lgan o'ziga xos jarayon bo'lib, hech bir inson o'zini komil ishonch bilan konfliktli vaziyatlardan muhofaza qilinganman deb ayta olmaydi. Konfliktlar inson hayotining ajralmas qismi hisoblanadi, chunki har bir inson o'z hayoti davomida konfliktlar bilan to'qnash keladi. Konfliktlar tabiiy hodisa bo'lib, konflikt bilan to'g'ri munosabat o'rnatish inson tarbiyasi, uning shakllanishining zaruriy talablaridan biridir.

Hayotiy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida eng ko'p uchraydigan konfliktlar quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi:

1. Pedagog xodimlar o'rtasidagi ziddiyatlar – o'zaro kasbiy raqobat, metodikaga oid kelishmovchiliklar, ish yuklamasi va adolatli baholash masalalari bilan bog'liq.
2. MTT direktori va pedagoglar o'rtasidagi ziddiyatlar – boshqaruv qarorlariga nisbatan norozilik, muloqotning yetarli emasligi yoki autoritar yondashuv oqibatida yuzaga keladi.
3. Ota-onalar bilan yuzaga keladigan ziddiyatlar – bolalarning tarbiyasi, bolalar ta'limiy faoliyati uslubi, xavfsizlik yoki xizmat sifati bilan bog'liq noroziliklar asosida paydo bo'ladi.
4. Pedagoglar va bolalar o'rtasidagi konfliktlar – tarbiyaviy yondashuv va shaxsiy yondashuvlarning farqlari, bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olmaslik kabi holatlardan kelib chiqadi.

Mazkur holatlar tahlil qilinar ekan, konfliktlarning kelib chiqishi odatda kommunikatsiya muammolari, o'zaro ishonchsizlik, hamkorlikda ishlash maqsadlarining aniq belgilab olinmaganligi bilan bog'liq ekan ayon bo'ladi. Shu bois, konfliktlarni samarali boshqarish uchun MTT direktori tomonidan quyidagi strategik yondashuvlar tavsiya etiladi:

- Samarali muloqotchanlik tizimini yo'lga qo'yish – ochiq va ikki tomonlama muloqotni rivojlantirish orqali tushunmovchiliklarning oldini olish.

- Vositachilik (meditatsiya) yondashuvlaridan foydalanish – qarama-qarshi tomonlar o‘rtasida tinch va neytral dialog muhitini yaratish.

- Kasbiy rivojlanish va treninglar tashkil etish – pedagog xodimlarning muloqot va stressni boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish.

- Insonparvar boshqaruv uslublarini joriy etish – avtoritar emas, balki demokratik va liberal yondashuv orqali xodimlarning ishonchini mustahkamlash.

- Tizimli monitoring va tahlil – konflikt holatlarini erta bosqichda aniqlash va profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish.

Muhokama jarayonida shuni ta’kidlash joizki, konfliktlar salbiy hodisa sifatida emas, balki tashkilotning ichki salohiyatini oshirishga xizmat qiladigan konstruktiv imkoniyat sifatida qaralishi kerak. To‘g‘ri boshqarilgan konfliktlar jamoaviy o‘shish, o‘zaro tushunishni mustahkamlash va tashkilotda sog‘lom muhit yaratishga xizmat qiladi. Maktabgacha ta’lim tashkiloti direktorining aynan mana shu jarayonda ijtimoiy vositachi va lider sifatida alohida o‘rin tutadi.

Pedagogika fanlari nomzodi V. M. Afonkova nizolarga pedagogik aralashishning muvaffaqiyatliligi pedagogning qarashlariga bog‘liq bo‘ladi, deb ta’kidlaydi. Bunday qarashlar kamida to‘rt jihatdan iborat bo‘lishi mumkin¹:

- nizoga avtoritar aralashish yondashuvi – pedagogik nizo. Bu har doim ham yomon emasligi va u bilan kurashish kerakligiga ishonchi bo‘lmagan holda uni bostirishga harakat qiladi;

- neytralitet yondashuv - pedagog tarbiyalanuvchilari o‘rtasida yuzaga keladigan to‘qnashuvlarni sezmaslikka va aralashmaslikka harakat qiladi;

- nizodan qochish - pedagogik nizo. Bu yuzaga kelgan vaziyatdan qanday chiqishni bilmasligi sababli bolalar bilan uning muvaffaqiyatsiz tarbiyaviy ishlari ko‘rsatkichi deb ishonadi;

- nizoga maqsadga muvofiq aralashish - pedagog tarbiyalanuvchilari jamoasini yaxshi bilishiga, tegishli bilim va malakalariga tayanib nizo kelib chiqishi sabablarini tahlil qiladi, uni bostirish yoki ma’lum darajagacha rivojlanib borishi to‘g‘risida qaror qabul qiladi.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida yuzaga keladigan konfliktlar — bu faqatgina salbiy holat emas, balki tashkilotning ichki muammolarini aniqlash, ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash va boshqaruv tizimini takomillashtirish uchun muhim imkoniyatdir. Shu nuqtai nazardan, maktabgacha ta’lim tashkiloti direktori konfliktlarni boshqarishda nafaqat ma’muriy yetakchi, balki psixologik jihatdan barqaror va ijtimoiy mas’uliyatli shaxs bo‘lishi lozim. Samarali kommunikatsiya, konstruktiv vositachilik, ochiq muloqot madaniyati va demokratik boshqaruv usullari orqali mudir konfliktlarni ijobiy hal qilishga erishishi mumkin.

Umuman olganda, konfliktlarni boshqarish ko‘nikmalariga ega bo‘lgan rahbar — bu jamoa barqarorligini ta’minlay oladigan, sog‘lom muhit yaratadigan va ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladigan asosiy omillardandir. Shunday ekan, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida konfliktlarni o‘z vaqtida aniqlash va samarali hal qilish bo‘yicha ilmiy asoslangan yondashuvlar joriy etilishi, tizimning umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

¹ Afonkova, V. M. Педагогика конфликта: Учебное пособие. – М.: Академия, 2006. – 176 с.

1. Mirziyoyev Sh. M. Yoshlar tarbiyasi va ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishidagi nutq // Prezident.uz. – 2022. – 30 sentabr.
2. Afonkova, V. M. Педагогика конфликта: Учебное пособие. – М.: Академия, 2006. – 176 с.
3. Zedgenidze V. ya. maktabgacha ta'lim muassasasi pedagogik jamoasidagi ziddiyatli vaziyatlar / V. ya. Zedgenidze / "maktabgacha ta'lim muassasasining katta o'qituvchisi qo'llanmasi", 2009. № 3. 9-18 betlar.
4. Konfliktologiya: darslik / Ed. 4 nashr., o'chirilgan. Qarang:: Lan, 2011 yil. 448.
5. Antsupov A. ya., Shipilov A. I. konfliktologiya: universitetlar uchun darslik. - M.: Birlik, 2000 Yil.
6. Yezopova S. A. maktabgacha ta'limda Menejment. - M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2003